

A transformação dos Asian Values presente no filme Juventude (2017)

Lucas Lira de Menezes

Doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia (PPGRI/UFBA). Bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Membro do BRICS+ Research Center (NEPBRICS-UFBA). Membro do Núcleo de Estudos Sobre Sustentabilidade Ambiental e Social (NESSAS-UFPI).

✉ Email: lucas_lira_menezes@hotmail.com

Resumo

A transformação dos Asian Values presente no filme Juventude (2017)

O presente trabalho possui o objetivo geral de analisar o filme Juventude (2017) a partir das perspectivas dos Asian Values e do confucionismo, à luz dos escritos de Yao (2000) e Garcia e Piacentin (2022). Possuindo a pergunta norteadora “Como o filme retrata a transformação dos valores asiáticos?” a hipótese é que com eventos como a morte de Mao Tsé-Tung e a Guerra Sino-Vietnamita reverberando em uma abertura da China, a lógica ético-filosófica confucionista responsável por moldar os princípios chineses, passou por uma transformação, havendo uma diminuição da sua propagação frente ao crescimento do mercado e da lógica individualista ocidental. Com a finalidade de provar a hipótese supracitada, o trabalho utiliza de metodologia qualitativa, fazendo o uso de um levantamento bibliográfico de artigos acadêmicos, bem como de análise fílmica do filme em questão. Por fim, o trabalho pretende contribuir com os estudos sobre a China na área das Relações Internacionais e demais Ciências Humanas e Sociais.

Palavras-chave: china; *asian values*; confucionismo.

Abstract

The transformation of Asian Values as depicted in the film Youth (2017)

This work aims to analyze the film Youth (2017) from the perspectives of Asian Values and Confucianism, in light of the writings of Yao (2000) and Garcia and Piacentin (2022). Guided by the question "How does the film portray the transformation of Asian values?", the hypothesis is that with events such as the death of Mao Zedong and the Sino-Vietnamese War reverberating in China's opening, the Confucian ethical-philosophical logic responsible for shaping Chinese principles underwent a transformation, with a decrease in its propagation in the face of the growth of the market and Western individualistic logic. To prove this hypothesis, the work uses a qualitative methodology, employing a bibliographic

survey of academic articles, as well as a film analysis of the film in question. Finally, this work intends to contribute to studies on China in the field of International Relations and other Human and Social Sciences.

Keywords: china; asian values; confucianism.

Introdução

O presente trabalho busca analisar como o filme *Juventude* (2017) retrata a transformação dos *Asian Values* e, conseqüentemente, da lógica ético-filosófica confucionista na China, com a sua abertura pós-Guerras. Dito isso, a pergunta-problema do presente *paper* é “Como o filme retrata a transformação dos valores asiáticos?”. Buscando responder a seguinte pergunta, o *paper* emprega a metodologia qualitativa, fazendo uso de um arcabouço bibliográfico de acadêmicos que estudam a China, bem como os princípios do Confucionismo e dos *Asian Values* em questões econômicas, históricas e de direitos humanos.

Isto posto, os objetivos específicos da pesquisa são: (1) abordar o conceito do Confucionismo e sua relação com os *Asian Values*; (2) analisar o filme *Juventude* dentro dessas premissas; (3) refletir sobre a transformação dos valores retratados com o passado do tempo na China, pelo filme. Ademais, o trabalho pretende contribuir com os estudos sobre a China e os valores asiáticos nas áreas das Relações Internacionais, Ciência Política, História e demais Ciências Humanas e Sociais.

Desenvolvimento

De acordo com Yao (2000), o Confucionismo é um sistema ético-filosófico originado na China antiga, formulado por Confúcio, que enfatiza a harmonia social por meio da moralidade, da hierarquia e do cumprimento de papéis sociais, como a obediência filial e a lealdade política. Dito isso, o contexto do confucionismo está ligado ao período de crise política e fragmentação da dinastia Zhou, quando pensadores buscavam restaurar a ordem social, levando Confúcio a propor uma ética baseada em virtudes como a humanidade e os ritos. Posteriormente, essa ética proposta se consolidou como base ideológica do Estado imperial chinês, influenciando profundamente a cultura, a política e a educação no Leste Asiático, se mantendo presente em muitos aspectos da atualidade (Yao, 2000).

Segundo Garcia e Piacentin (2022), o confucionismo reforça a hierarquia social, a centralidade do papel da família e a importância do coletivismo em uma sociedade.

Ou seja, o interesse coletivo prevalece sobre o interesse dos indivíduos, se opondo ao individualismo libertário propagado pelo Ocidente onde os direitos individuais imperam (Garcia; Piacentin, 2022).

Assim, o confucionismo, tendo essas características sumarizadas supracitadas, é um dos pilares basilares dos *Asian Values*, termo associado a ideologia política emergida nos anos 1990 e defendida por líderes como Lee Kuan Yew, da Singapura e Mahathir Mohamad, da Malásia. Essa propagação dos *Asian Values* baseados nos princípios do confucionismo foi, inclusive, uma tática asiática anti-colonização epistêmica Ocidental, para reforçar os seus valores mediante universalismos ameaçadores advindos do Norte Global (Garcia; Piacentin, 2022).

Dentro dessa perspectiva é possível perceber essas características de coletividade dos *Asian Values* e, conseqüentemente, do confucionismo, dentro do filme *Juventude* (2017), dirigido por Feng Xiaogang. Possuindo um drama voltado para o contexto juvenil, centrado na trajetória de jovens integrantes de uma brigada artística do Exército chinês, entre os anos 1976 e 1980, destacam-se as personagens Xiaoping He e Liu Feng. A narrativa da obra aborda temas como amadurecimento, exclusão social e relações afetivas, evidenciando tensões entre origem social, disciplina coletiva e experiências individuais dentro de um ambiente militar e politizado.

Ao longo do filme, é possível perceber transformações históricas e abertura chinesa. Mudanças políticas e culturais, como a morte do ex-presidente da China Mao Tsé-Tung, são retratadas. Segundo Selden (1995), Mao foi central na condução da revolução chinesa que culminou na fundação da República Popular da China, estado socialista unipartidário, promovendo a unificação territorial, a consolidação de um Estado soberano e a implementação de reformas estruturais, como a redistribuição de terras e a mobilização política das massas camponesas, que ampliaram a participação social e transformaram as bases socioeconômicas do país. Além disso, a sua estratégia revolucionária adaptada ao contexto rural chinês, tornou-se referência teórica e prática para movimentos revolucionários no chamado “Terceiro Mundo” (Selden, 1995).

Isto posto, o filme aborda como esse acontecimento impactou a vida das pessoas, especialmente devido ao símbolo de líder revolucionário que Mao possuía, sinalizando a transição para a era de Deng Xiaoping. De acordo com Messeder (2024), essas transformações foram abordadas na obra cinematográfica com o intuito de demonstrar como impactaram os jovens daquela época, marcando a passagem de uma sociedade coletivista para outra mais orientada ao consumo e à individualização.

Ademais, o filme busca abordar a Guerra Sino-Vietnamita, atuando como ponto de inflexão na narrativa. Messeder (2024) aposta que a forma que o diretor escolheu de retratar a guerra, levou os personagens a experiências traumáticas que reforçam sua inadequação ao novo contexto social pós-Guerra. O heroísmo demonstrado pelas personagens Xiaoping e Liu Feng contrasta com o destino posterior de sofrimento físico e psicológico, evidenciando o descompasso entre valores do passado revolucionário e a realidade emergente (MESSEDER, 2024).

Um ponto de reflexão necessário nesse quesito do heroísmo é a diferença entre o típico herói estadunidense propagado por mídias ocidentais que reverberam o “*american way of life*”, do “herói” chinês retratado por Feng Xiaogang. Conforme exposto por Basinger (2003), o típico “herói americano” retratado em filmes de guerra de Hollywood, costuma ser construído como um sujeito moralmente íntegro, individualista e sacrificial, cuja coragem e liderança legitimam não apenas sua ação no campo de batalha, mas também a própria intervenção militar dos Estados Unidos, produzindo uma narrativa que simplifica conflitos complexos em termos maniqueístas e reforça uma identidade nacional excepcionalista.

Assim, essa representação tende a obscurecer violências estruturais, interesses geopolíticos e experiências não hegemônicas, funcionando como instrumento de produção de consenso e de naturalização da guerra como prática legítima (Basinger, 2003). Já na obra *Juventude* (2017), a guerra é apresentada de forma trágica para ambos os lados, e a figura do herói é falha, possuindo características humanas, não idôneas, representando falhas e se distanciando da figura do “super-herói”. Como mencionado anteriormente, o destino dos heróis ainda é retratado como sofrido mesmo no período pós-guerra, também contrastando com o destino dos heróis estadunidenses, onde supostamente há “recompensas” pelos atos de bravura.

Diante disso, o filme aborda o reencontro entre personagens centrais da trama anos depois, simbolizando o choque entre duas Chinas: uma integrada à nova classe média consumista pós-Mao e outra marginalizada, representada por antigos revolucionários que agora estão empobrecidos pós-Guerra. Assim, é possível interpretar esse momento cinematográfico como perda de reconhecimento social e a substituição de valores coletivos por lógicas de mercado e prosperidade individual após a abertura da China.

Por fim, após análise do filme e do artigo analítico de Messeder (2024), o final do filme expressa um sentimento de vazio diante do progresso material, revelando uma contradição central: embora haja crescimento e acesso a bens, há também perda de sentido coletivo e desvalorização de ideais anteriores. Em outras palavras, após a abertura chinesa houve o comprometimento da lógica ética-filosófica confucionista

que priorizava a coletividade sobre a individualidade, modificando o âmago dos *Asian Values*.

Considerações finais

Em suma, a análise evidencia que *Juventude* (2017) opera como uma crítica sensível às transformações sociopolíticas da China ao expor o tensionamento entre valores coletivistas de matriz confucionista e a crescente lógica individualista decorrente da abertura econômica pós-Mao Tsé-Tung e das reformas de Deng Xiaoping. Ao retratar personagens que, mesmo após atos de heroísmo, são relegados à marginalização e ao esquecimento, o filme revela a perda de reconhecimento social e o esvaziamento simbólico dos ideais revolucionários, indicando que a reconfiguração dos *Asian Values* não apenas redefine prioridades econômicas e culturais, mas também compromete a centralidade da coletividade, produzindo um cenário marcado por contradições entre progresso material e desintegração do sentido ético compartilhado.

Referências

BASINGER, Jeanine. **The World War II combat film**: anatomy of a genre. New York: Columbia University Press, 2003.

GARCIA, Julia; PIACENTIN, Antonio. O debate acadêmico entre universalismo e relativismo cultural: um olhar sobre *Asian Values*, *Sharia Law* e práticas indígenas. **Publicum**, v. 8, n. 1, 2022. Disponível em: <http://doi.org/10.12957/publicum.2022.58512>. Acesso em: 16 abr. 2026.

JUVENTUDE [Fanghua]. Direção: Feng Xiaogang. China: Huayi Brothers Pictures; Zhejiang Dongyang Meila Media; iQiyi Pictures, 2017. 146 min.

MESSEDER, Luiz. 'Juventude' (2017), ou o ouro de tolo chinês. **A Nova Democracia**, 2024. Disponível em: <https://anovademocracia.com.br/juventude-2017-ou-o-ouro-de-tolo-chines/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

SELDEN, Mark. **China in revolution**: the Yen'an way revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

YAO, Xinzhong. **An introduction to confucianism**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.